

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Исмаилов Сарварбек Анварбекович

ҲУҚУҚИЙ ОНГ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ТАЖРИБА-СИНОВ

ИШЛАРИНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

